

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Rehabilitación integral en paciente clase I esquelético mediante técnica MBT

Comprehensive rehabilitation in skeletal class I patient using MBT technique

Verónica Irlanda Carrera Bayas¹. Julio Ildelfonso Rosero Mendoza²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. veronicao8carrera@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. julio.roserom@ug.edu.ec

Correspondencia:

veronicao8carrera@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La maloclusión siendo de origen multifactorial y la estética siendo motivo de preocupación. Debido a que, la belleza como tal, la expresión, la sonrisa, los dientes son considerados componentes importantes que acercan a una sonrisa ideal en la sociedad. El análisis facial, análisis de modelos de estudios, análisis radiográficos, análisis de fotografías intraorales y extraorales usados en esta investigación, permitieron determinar el diagnóstico y el plan de tratamiento correspondiente, aplicando el análisis de Ricketts, empleando la técnica MBT y finalizando con una rehabilitación integral. Objetivo: Describir la rehabilitación integral en paciente clase I esquelético mediante la técnica MBT. Metodología: cualitativo, descriptivo, inductivo y analítico. Caso clínico: paciente de 53 años, mestizo, labios funcionales, perfil recto, crecimiento horizontal y biproinclinación de incisivos. Se planificó la colocación de Brackets convencionales MBT, slot 0,022 x 0,028 y se aplicó la biomecánica de acuerdo al caso. Conclusiones: Se obtuvo una oclusión funcional, agradable y estética, ya que al ser la técnica MBT un sistema innovador y eficiente, se logró corregir la biproinclinación incisal, conseguir clase I canina, mantener clase I molar bilateral, evitando crear dobleces, ahorrando tiempo en el control y precisión del movimiento corrigiendo la posición de los dientes. Logrando que dientes, tejidos, músculos, estructura esquelética y articulación funcionen en armonía, de la mano con un diseño de sonrisa que favoreció la autoestima y transformó no solo una sonrisa convirtiéndola más atractiva y llamativa, también transformó una vida, a través de la ortodoncia y la rehabilitación oral.

Palabras Clave: Tratamiento de ortodoncia, funcionabilidad, rehabilitación oral.

ABSTRACT

Malocclusion being of multifactorial origin and esthetics being a cause for concern. Because, beauty as such, the expression, the smile, the teeth are considered important components that approach an ideal smile in society. The facial analysis, analysis of study models, radiographic analysis, analysis of intraoral and extraoral photographs used in this research, allowed to determine the diagnosis and the corresponding treatment plan, applying Ricketts analysis, using the MBT technique and ending with a comprehensive rehabilitation. Objective: To describe the comprehensive rehabilitation of skeletal class I patients using the MBT technique. Methodology: qualitative, descriptive, inductive and analytical. Clinical case: 53-year-old patient, mixed race, functional lips, straight profile, horizontal growth and biproinclination of incisors. Placement of conventional MBT brackets, slot 0.022 x 0.028 was planned and biomechanics² was applied according to the case. Conclusions: A functional, pleasant and esthetic occlusion was obtained, since being the MBT technique an innovative

and efficient system, it was possible to correct the incisal biproinclination, achieve canine class I, maintain bilateral molar class I, avoiding creating folds, saving time in the control and precision of the movement correcting the position of the teeth. achieving that teeth, tissues, muscles, skeletal structure and articulation work in harmony, hand in hand with a smile design that favored self-esteem and transformed not only a smile making it more attractive and striking, also transformed a life, through orthodontics and oral rehabilitation.

Keywords: Orthodontic treatment, functionality, oral rehabilitation.

INTRODUCCIÓN

La ortodoncia considerada como la ciencia que atiende y estudia los cambios en la oclusión; logrando por medio de aparatos especiales una corrección de la misma, ejerciendo fuerzas tanto físicas, como controladas en la dentición y en los tejidos circundantes, procurando así obtener la armonización y la funcionalidad. Etimológicamente la palabra ortodoncia procede de un término introducido por Defoulon en 1.841, derivado de los vocablos griegos orto (recto) y odonto (diente), de tal modo que tiempo atrás, se enfocaban más en mejorar la estética, que en la salud. (1)

De hecho, esta especialidad en una primera instancia fue enfocado en buscar estética, y a través de los años ha ido evolucionado, por medio de diversas investigaciones, cuya finalidad ha sido mejorar la técnica y obtener un correcto alineamiento. La estética es considerada un símbolo de belleza. Por esta razón en España, Albucasis "el padre de la cirugía" mencionó en el siglo X, lo desagradable que es la malposición dentaria. (2)

En cambio, en el siglo XVIII, John Hunter mencionó que "el aspecto estético de la boca es la razón fundamental para tratar de corregir los dientes". Con el pasar de los años los investigadores, después de haber llevado a cabo, una extensa revisión sobre el término Ortodoncia, con su juego de Brackets diferentes; se llegó a definir a la ortodoncia, como la rama de la estomatología responsable del cuidado, supervisión y corregir las maloclusiones dento-esqueléticas. (3)

Por medio de la técnica de MBT, se obtendrá resultados satisfactorios, donde existe menor fricción, mayor

expansión, ahorro de tiempo necesario; logrando transmitir de manera precisa, las fuerzas, corrigiendo rotaciones, angulación, inclinaciones y brindándole al diente una posición en los tres planos del espacio. Por lo tanto, permite esta técnica a los ortodoncistas ejecutar un control más minucioso sobre el movimiento dental. (4)

Actualmente los creadores de esta filosofía, continúan realizando investigaciones para mejorar, renovar y crear nuevas técnicas, siempre y cuando de la mano de un buen diagnóstico y plan de tratamiento de todas las formas clínicas de maloclusión, con el propósito de obtener una relación óptima con un equilibrio funcional y estético. Por esta razón, es importante resaltar la información que trasmite el Dr. Hugo Trevisi (Coautor de la filosofía MBT), la versatilidad de la aparatología. (5)

Dicho de otro modo, los conocimientos que, por su lógica y solidez, aplicados de manera correcta durante el tratamiento de ortodoncia, se obtendrá resultados consistentes y predecibles. Por otro lado, Angle que describió tres clases de maloclusiones, sustentándose en aquellas maloclusiones en las cuales existe una relación molar normal, pero en las que la línea de oclusión aparece alterada a causa de la mal posición dentaria, anomalías en las relaciones transversales y verticales. (6)

De esta manera, mediante la técnica MBT, el Dr. Leoncio Menéndez logró alineamiento y nivelación en un paciente que fue tratado con extracciones y utilizaron Brackets autoligados Smart Clip, se emplearon dispositivos de anclaje temporal y la duración del tratamiento abarcó 30 meses. Por lo tanto, se corrigió la

mordida cruzada posterior, anterior y apiñamiento severo, logrando una relación funcional de la oclusión, preservando la salud dentaria y un equilibrio facial y labial. (7)

La versatilidad de la técnica MBT es una característica considerable, que el tratamiento de ortodoncia sea individualizado y disminuye considerablemente la necesidad de colocar dobles de primer, segundo y tercer orden, por lo tanto, el sistema enfatiza ser adaptable, cómodo, siempre y cuando considerando el tipo de maloclusión y la biomecánica a emplear. De esta forma, esta técnica prescribe 180° de rotación en incisivos laterales maxilares en caso de mordidas cruzadas anterior, aportando un torque de -10° . (8)

Diversos autores también enfatizan, que la premura por conseguir objetivos precisos a cortos plazos puede conllevar a fracasos durante el proceso, acarreando cambios indeseables, que se convierten en obstáculos para conseguir los objetivos planteados y para la solución implicaría más tiempo de lo previsto. Desde una perspectiva más general, la técnica Mbt potencia el uso de arcos termoactivados, corregir la posición de los dientes, mejorar la sonrisa dentro de los parámetros considerados normales. (9)

En el caso de una paciente clase I esquelética con biretrusión maxilar mediante el sistema MBT, se instaló un anclaje doble transpalatino en la arcada superior y arco lingual en la arcada inferior, se le realizó extracciones de los primeros premolares tanto superiores, como inferiores, la aparatología que utilizada fueron los Brackets American Orthodontics 0.022 y al concluir el tratamiento se logró mejorar indiscutiblemente el perfil, obteniendo labios funcionales, líneas medias coincidentes, máxima intercuspidad, devolviendo de esta manera estética y funcionalidad en el paciente. (9)

Dicho de otro modo, la filosofía MBT se fundamenta en la prescripción y fuerza específica, ahorro de tiempo, el

diseño del Brackets, menor incomodidad del paciente, bajo un excelente diagnóstico y plan de tratamiento, tomando en cuenta, parámetros estéticos que son parte fundamental de la rehabilitación integral del paciente clase I esquelética, resolviendo de esta manera el apiñamiento, la maloclusión; alcanzando una estabilidad oclusal, primando la estética con claridad y profundidad. (10)

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 53 años de edad, raza mestiza. Procedencia: Guayaquil. Ocupación: Artesano. Dirección: Pradera 2; presentó P/A: 120/ 70 y temperatura: 36°C , en su historia médica no refiere estar cursando tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha tenido complicaciones previas con anestésicos tampoco presenta enfermedad sistémica actual. Solo refiere en antecedentes familiares maternos: hipertensión. No presenta antecedentes familiares paternos relevantes. Refiere como motivo de consulta "deseo mejorar la sonrisa".

Figura 1: Fotos Extraorales. A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de perfil, D: Foto de tercios

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024. Al examen clínico extraoral (figura 1) se observó un tipo de cara braquifacial (figura 1 A), sonrisa amplia presenta corredores bucales normales (figura 1 B). Perfil recto, labios funcionales (figura 1 C). En la evaluación de los tercios: tercio superior 68 mm, tercio medio 71 mm,

tercio inferior 66 mm (figura 1 D).

Al examen intraoral se encontró la lengua de tamaño normal (figura 2), bóveda palatina normal, mucosa bucal normal (figura 2 A), apertura bucal de 39 mm con trayectoria normal. En la exploración muscular presenta actividad muscular normal, en la exploración de hábitos presenta respiración nasal, adenoides normales, deglución normal, succión ninguna, onicofagia no presenta y pronunciación normal. En el examen dentario presenta, desviación de la línea media dentaria inferior 2 mm a la izquierda (figura 2 B). Dentición permanente, presenta todas las piezas dentarias (figura 2 C). Higiene bucal buena, cepillado tres veces al día, usa hilo dental tres veces al día. Presenta relación molar clase I bilateral, relación canina clase III bilateral (figura 2 D-E). Overjet de 2 mm, overbite 3 mm. Biproinclinación de incisivos, apiñamiento leve en arcada superior, apiñamiento moderado en arcada inferior, vestibuloversión de las piezas # 12- 22- 43- 31- 32- 33 y linguoversión de las piezas # 41- 42.

Figura 2: Fotos Intraorales. A: Foto arcada superior, B: Ambas arcadas en oclusión, C: Foto arcada inferior, D: Foto lateral derecho, E: Foto lateral izquierdo

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Se tomaron modelos de estudio (figura 3 A-B-C-D). Forma de arco superior cuadrada e inferior triangular.

Figura 3: A: Foto lateral derecho, B: Foto frontal, C: Foto lateral izquierdo, D: Foto oclusales

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

En el estudio de modelos, el índice de Bolton consiste en el análisis de la proporción anterior y en el análisis de la proporción de la dentición total, para obtener la discrepancia del tamaño de los dientes y sus efectos en la relación entre ambas arcadas. Tanto en Bolton Anterior como en Bolton Total presentó que el problema es mandibular, obteniendo como resultado un exceso de material dental en la mandíbula. (figura 4).

Figura 4: Bolton anterior y Bolton total

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Según el análisis de la Curva de Spee en el modelo de estudio, el paciente presentó una curva de spee pronunciada.

En los estudios radiográficos (figura 5); en la radiografía panorámica se observa un desajuste cavitario en la pieza #16 y la presencia de los terceros molares erupcionados superiores e inferiores # 18-28-38 y 48, (figura 5 A). En la radiografía cefalométrica se realizó el análisis de Ricketts. Cuyos valores fuera de la norma, fueron los

siguientes: El paciente presentó una altura facial inferior disminuida 34° (patrón braqui) / norma 47° , D.S.+ $- 4^\circ$. Inclínación del incisivo superior 35° e inclinación del incisivo inferior 29° / norma para el I.F. 22° y para el I.S. 28° , D.S.+ $- 4^\circ$. Inclínación del plano oclusal 16° / norma 22° , D.S.+ $- 4^\circ$.

Se evidenció un aumento del eje facial 97° (dirección de crecimiento del mentón hacia adelante) / norma 90° , D.S.+ $- 3^\circ$. Aumento de la altura facial posterior 68 mm (rama larga, patrón braqui) / norma 55mm, D.S. + $- 3.3$ mm. Arco mandibular aumentado 48° (braquicefálico) / norma 26° , D.S.+ $- 4$ y una longitud del cuerpo aumentado 73 mm (prognatismo mandibular) / norma 65 mm, D.S.+ $- 2.7$ mm (figura 5 B). En el índice de Vert de Ricketts la suma algebraica fue 2 y esto dio como conclusión un biotipo braquisevero.

Figura 5: Estudios radiográficos. A: Radiografía panorámica, B: Radiografía cefalométrica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024
Diagnóstico

Paciente adulto, sexo masculino de 52 años. Clase I

esqueletal, braqui-severo. Crecimiento horizontal. Presenta biproinclinación de incisivos y perfil recto.

Objetivos del tratamiento

- Corregir overbite y overjet
- Corregir clase canina III (derecha e izquierda)
- Corregir línea media dentaria inferior
- Mantener perfil.

Plan de tratamiento

Aparatología fija: Brackets Aditek Ortodontia Biomax convencionales MBT slot 0.022 x 0.028, superior e inferior. Se utilizó la siguiente secuencia de arcos.

En la cementación inicial se colocó nitinol térmico 0,014 up – lower y módulos elásticos en ambas arcadas. (figura 6 A-B-C-D-E).

Figura 6: Control #1. A. Foto frontal-cementación inicial, B. Foto lateral derecha, C. Foto lateral izquierda, D. Foto oclusal maxilar, E. Foto oclusal mandibular.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia- Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Una vez finalizado la etapa de alineación y nivelación, se procedió a las extracciones de los terceros molares inferiores para lograr un engranaje correcto de la oclusión. En el séptimo mes se mantiene los arcos de acero 0,017 x 0,025 up-lower, se renueva la ligadura en ocho en arcada superior de 6 a 6 y se renueva la cadena continua short de 6 a 6 en arcada inferior, debido a que apareció unos pequeños diastemas e inició la utilización de ligas intermaxilares vector clase III, 3/16 medium de 3

inferior a 6 superior.

A los ocho meses, se mantiene los arcos de acero 0,017 x 0,025 up-lower, y se colocó crimpables superior e inferior y se inició con el uso de ligas intermaxilares 3/16 medium en el sector anterior. Se colocó cadena de torque negativo superior de 6 a 6, para retroinclinación de los dientes anterosuperiores, se cambió módulos y se renovó la cadena continua short de 6 a 6 en la arcada inferior. (figura 7 A-B-C-D-E).

En el noveno mes se mantienen los arcos de acero 0,017 x 0,025 up-lower, el uso de ligas intermaxilares 3/16 medium en el sector anterior y comenzó con la utilización de ligas intermaxilares en el sector posterior vector clase II. Se renovó cadena de torque negativo de 6 a 6 en arcada superior y cambio módulos. Y en arcada inferior se colocó una nueva cadena continua short de 6 a 6. A los 12 meses se mantiene todo y comenzó con elásticos intermaxilares para intercuspidadación 3/16 medium.

Figura 7: Control # 8. A. Foto frontal, B. Foto lateral derecha, C. Foto lateral izquierda, D. Foto oclusal maxilar, E. Foto oclusal mandibular

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Meses atrás se le realizó una panorámica de control y se reposicionó las piezas # 24 y 26 e inmediatamente se le realizó las exodoncias de los terceros molares faltantes

#18 y 28. A los 15 meses, se cambió de arco a nitinol 0,017 x 0,025 y amarre con ligadura metálica de 6 a 6 en arcada superior. En arcada inferior se colocó un arco de acero 0,017 x 0,025. Se renovó módulos y se colocó elásticos de intercuspidadación 3/16 heavy. (Figura 8 A-B-C- D-E-F).

Figura 8: Control # 15. B. Foto frontal, C. Foto lateral derecha, D. Foto lateral izquierda, E. Foto oclusal maxilar, F. Foto oclusal mandibular

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Finalmente, el 14 de noviembre del 2023, a un año y cinco meses de tratamiento de ortodoncia. Se le retiró la aparatología fija y a su vez se le realizó una limpieza profunda con un Scaler ultrasónico y se le retiró restos de resina en mal estado que se deterioraron durante el proceso del tratamiento, que cubrían a nivel de los cuellos en los dientes posteriores y parte de las caras vestibulares de los dientes anteriores en la arcada superior. (Figura 9 A-B-C.)

Cabe destacar, que al retirar las resinas que se deterioraron durante el tratamiento, se determinó que se pudo haber logrado un mejor torque en los dientes anteriores. Pero los resultados obtenidos, fueron satisfactorios y muy bien recibidos por el paciente y sus allegados. Debido a que, contribuyó a mejorar la autoestima del paciente, a sentirse en confianza y más seguro ante los demás.

Figura 9: Fotos Intraorales finales. A: Foto frontal, B: Foto lateral

derecha, C: Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Figura 10: Fotos finales Extraorales. A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto lateral.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Simultáneamente, se le colocó los retenedores fijos de 3 a 3 en ambas arcadas, tanto por palatino como por lingual y se le tomó impresión con yeso de ortodoncia, para confeccionar los dos retenedores removibles. Se le sugirió utilizar los retenedores removibles solo al dormir y acudir cada tres meses al consultorio para una limpieza dental por los retenedores fijos. (Figura 10 A-B-C).

Figura 11: Contenciones Removibles y fijas., A: Foto arcada superior con retenedor fijo, B: Foto arcada inferior con retenedor

fijo, C: Foto frontal con los acetatos removibles, D: Foto arcada superior, E: Foto arcada inferior

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Figura 12: Radiografías finales. A: Panorámica, B: Lateral de cráneo, C: Trazado cefalométrico

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Procedimiento estético final

No obstante, el paciente se lo derivó al especialista en rehabilitación oral, porque presentaba ciertos desgastes en las piezas dentarias, y era más notorio en los dientes anterosuperiores, porque afectaba la estética. La

morfología necesitaba ser mejorada, para lograr una sonrisa mucho más llamativa y atractiva.

Por lo tanto, el especialista le sugirió al paciente un diseño de sonrisa completo en ambas arcadas. Debido a que, el paciente fue disciplinado en los controles durante el tratamiento de ortodoncia. Pero, por razones económicas prefirió por el momento un diseño de sonrisa en los dientes anterosuperiores, de canino a canino. (Figura 13). Por ello, no descartaba en un futuro, continuar con el diseño de sonrisa en las demás piezas dentarias. Cabe destacar, que se le realizó antes un blanqueamiento dental. (Figura 13 E) y se le confeccionó al final un nuevo retenedor removible superior de acetato. (Figura 13 A- B-C-D).

Por lo que, basado en su preparación, el especialista indicó, que un diseño de sonrisa es planear, más no ejecutar de manera inmediata, sin realizar primeramente un análisis. Examinó la anatomía del paciente, la fonética, al pronunciar las letras S, F, R. Observó la estética de sus dientes, si estaban muy largos o cortos y determinó que la pieza #21 estaba más ancha que la pieza 11, también que los bordes incisales de los laterales no estaban acordes, ya que la pieza #22 presentaba un desgaste mayor que la pieza #12.

El especialista mencionó, que los incisivos centrales son los de mayor importancia por su posición en el arco, son piezas dentarias dominantes y los más observados. Por lo que fueron los centrales, el punto de partida en la rehabilitación estética y a la vez sirvieron para determinar las características de los demás elementos dentales. Existiendo incisivos centrales superiores, clasificados en su forma, como triangulares, ovoides y cuadrados. Entonces, de acuerdo a este análisis, concluyó que los dientes centrales del paciente eran triangulares.

La forma triangular del incisivo central es la más común encontrada. De tal manera, destacó la importancia de observar la morfología natural de las demás piezas dentales, tales como, las superficies vestibulares, la vista

por incisal, los planos cervical, medio e incisal. Considerando una proporción altura y ancho de 10.8 mm ampliamente aceptada del incisivo central superior, aplicado en el paciente.

Además, recalcó que la textura de los dientes del paciente sufrió modificaciones con el pasar de los años en función al desgaste del esmalte debido a la actividad fisiológica y con eso se asocia la variación de la textura con la edad. Por tal razón, al ser un paciente de edad media las características de la superficie del esmalte son menos acentuadas y normalmente con mayor pulido. También ocurre mayor grado de pulido por la abrasión ocasionada por el cepillado dental y la alimentación.

A pesar, de la relación que existe entre la edad del paciente y el brillo de la superficie. Esta característica puede variar de un individuo a otro. Una vez, analizados estos factores, consideró el especialista, el contacto que existe entre los incisivos centrales, que debe ser lineal. Y el paciente presentaba una línea media entre los dos incisivos centrales no simétrica, debido al aspecto no armónico morfológico de los mismos. Pero si coincidía la línea media facial con la dentaria.

Los caninos presentaban pérdida de grosor del esmalte, los dientes homólogos anteriores debían tener simetría vista frontal, mientras más cerca estén de la línea media, mucho más deseable es la simetría. Señaló, que las demás piezas dentarias están en dependencia del ancho de los incisivos centrales. En consecuencia, una proporción estética es cuando el ancho de visualización decrece del incisivo central para los dientes posteriores. Esta proporción es denominada por el especialista como proporción áurea, dorada o dividida.

Posteriormente, analizó los puntos de contacto vestíbulo palatino, porque tiene una influencia en la tronera vestibular, en el área plana y en el ancho de los dientes. De tal forma, que mientras más grande es la tronera vestibular, menor es la percepción del ancho del diente. La tronera incisal entre el incisivo central y el incisivo

lateral debe ser más apical que la tronera entre los incisivos centrales. Y así mismo, la tronera entre el incisivo lateral y el canino debe ser más apical, que la tronera del incisivo central y lateral.

La estética está relacionada con la salud periodontal, de esta forma, la interacción entre las piezas dentarias y el tejido gingival del paciente estaban en perfectas condiciones, presentó papilas gingivales de forma triangular, a pesar de la pérdida de papila gingival entre las piezas # 16 -17 y 26 -27. Debe de rellenar las troneras gingivales hasta el punto de contacto interdentario y evitar la aparición de agujeros negros.

De tal manera, el contorno gingival estaba en óptimas condiciones para trabajar. Además, no se recurrió a la cirugía gingival en el sector anterior, ya que es un punto importante en el tratamiento estético para devolver la proporción altura-ancho de los dientes o restablecer la relación entre el cenit gingival. Destacó, que el posicionamiento del contorno gingival sigue el contorno del labio superior y consideró lo ideal en el paciente. Sin embargo, la relación de los márgenes gingivales de los dientes anterosuperiores, se dividen en dos tipos de contornos, patrón sinuoso y recto.

Patrón sinuoso, es cuando el margen gingival del incisivo lateral es más incisal en comparación con los márgenes del incisivo central y canino. En cambio, el patrón recto es cuando los márgenes gingivales de los incisivos centrales, laterales y caninos están alineados, patrón que correspondía al paciente y consideró aceptable. Ya que un contorno gingival desagradable, es cuando el margen gingival del incisivo lateral, está más apical que los márgenes del incisivos central y canino.

La relación entre la encía, labios y dientes, por lo general en un individuo de 50 a 60 años o más, acorde a lo establecido es de 1mm o menos la exposición incisal superior, lo contrario ocurre con los incisivos inferiores. En este caso, el paciente presenta incisivos inferiores un poco más visibles, con el aumento de la edad se vuelve

más notorio. La cantidad de exposición dental varía, dependiendo del grado de contracción de los músculos de expresión y particularidades esqueléticas.

El nivel de tejidos blandos, la forma y el desgaste de los dientes. Al relacionar la altura del labio superior con los dientes anterosuperiores, se concluyó que el paciente presentaba una línea labial media, que revela del 75% al 100% de la longitud de los dientes anterosuperiores, mostrando las papilas gingivales. Desde el punto de vista estético, la línea labial media es considerada la más admisible.

El corredor bucal considerado el espacio existente, entre la superficie vestibular de los dientes superoposteriores y la mucosa interna de los tejidos blandos, en conjunto con el ancho del arco superior y de la musculatura del rostro, son responsables de la amplitud de una sonrisa. Se estableció, que el paciente presentó corredores bucales aceptables y una sonrisa agradable. Debido a que, los bordes incisales de los dientes superiores acompañan la curvatura del labio inferior.

La translucidez es una propiedad que permite que la luz sea absorbida, reflejada y transmitida de forma paralela. Por ello, el grado de translucidez altera la percepción del color; el esmalte exhibe alta translucidez y baja saturación, mientras que la dentina exhibe baja translucidez y alta saturación. De este modo, el color de los dientes se altera dependiendo del área observada y está en constante alteración con el pasar de los años.

Estos factores se relacionan con la textura, el grosor del esmalte y con los cambios que sufre los dientes. En esta situación, el paciente no presentaba una translucidez tan notoria, debido a que sus dientes muchos años atrás sufrieron cambios, como colocación o rellenos de resinas a nivel de las caras vestibulares, cuellos gingivales, debido a la sensibilidad que presentó años atrás por las recesiones y por la mala técnica de cepillado.

Mientras lo examinaba, determinó que el tipo de maloclusión diagnosticada, factores fisiológicos y la

inadecuada técnica de cepillado, que tuvo antes del tratamiento de ortodoncia y asociado con la edad, conllevó a que los dientes presentaran desgastes, recesiones y sensibilidad. Y decidió, colocar carillas directas de resina compuesta, ya que es una técnica conservadora y rápida, con la finalidad de preservar la estructura dentaria natural de los dientes.

Dado a que, el paciente presentó una muy buena dentadura a la edad de 53 años, con todas las piezas dentarias. El especialista procedió a tomar impresión con alginato en ambas arcadas. Luego, realizó un encerado de diagnóstico, reproduciendo en cera la forma deseada de los dientes, tomando en consideración los principios estéticos de forma y proporción. Seguidamente, confeccionó una matriz de silicona a partir del encerado, como soporte palatino para colocar la resina. Simultáneamente, ejecutó una demarcación de los contactos oclusales, debido al posible involucramiento de la superficie palatina.

Posteriormente, continuó con una profilaxis con piedra pómez y agua. Seleccionó el color por el método visual, comparando diferentes matices entre la estructura dentaria remanente, seleccionando las resinas compuestas tales como, Forma para dentina es una resina nanohíbrida altamente versátil y estético, contiene circonia y trifluoruro de iterbio propiedades que brinda translucidez, fluorescencia y opacidad.

Figura 13: Fotos Intraorales post rehabilitación. A: Foto frontal, B: Foto lateral izquierda, C: Foto lateral derecha, D: Foto de arcada

superior, E: Blanqueamiento dental

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Asimismo, escogió Vitra porque refleja el color del diente como un camaleón, con un solo color de resina se puede abordar desde el bleach hasta el D₄, ahorra tiempo y tiene excelente brillo y Pulido. En cambio, para esmalte la resina Estélite Omega color milk white, porque es una opción de lujo e innovación en el campo del diseño de sonrisa, por la opalescencia y por ser más perlado, es semi-translúcido y se lo utiliza en áreas tales como; tercio incisal, medio, concha palatal y finalizaciones.

Figura 13: Diseño de sonrisa

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia-Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil 2022-2024

Finalmente, el especialista mencionó que se debe tener en cuenta las características de los materiales como la

resina estética, ya que es un material excelente, brinda naturalidad y con el pasar del tiempo dependiendo de los hábitos pueden durar de 2 a 5 años. Por lo que, al ser un polímero, tiene la característica de absorber pigmentos y poder envejecer. Por lo tanto, después del diseño de sonrisa son necesarias las etapas de mantenimiento.

DISCUSIÓN

Una vez finalizado el estudio de la información recolectada y realizado el análisis concerniente del caso clínico, se obtuvo los siguientes resultados.

Como lo menciona Gómez & col. (11) en su artículo, la clase I esquelética y dental puede presentar una biproinclinación, señalando valores angulares dentales por arriba de la norma. Coincide con Marín & col. (12) en enfatizar, que la maloclusión clase I se caracteriza, en que los maxilares están bien relacionados con el cráneo a diferencia de los ángulos dentarios que se encuentran o bien aumentados o disminuidos. En este contexto, el caso clínico presenta las mismas características, la biproinclinación incisal y relación molar clase I bilateral.

Acorde a lo establecido anteriormente, Reyes & col. (13) determinaron que los hábitos orales deben ser corregidos desde temprana edad, para evitar problemas en la oclusión permanente y resolver la proinclinación en los dientes anteriores. En cambio, López & col. (14) recurrieron a las extracciones de premolares inferiores y superiores para resolver el apiñamiento en un paciente clase I esquelética y relación molar I bilateral. En el caso clínico con biproinclinación incisal se recurrió a las extracciones, pero de los terceros molares.

Los cambios incorporados por McLaughlin, Bennet y Trevisi en el sistema MBT, proporcionaron una biomecánica de deslizamiento correcta, que permite la versatilidad de cambiar la rotación, inclinación, torque, sin tener la necesidad de Brackets adicionales. (8). Respectivamente, Mundhada & col. (15) mencionó del avance significativo, logrando resultados funcionales, estéticos y en menor tiempo. En este caso clínico se

obtuvo resultados satisfactorios, sin generar molestias a gran magnitud al paciente, en poco tiempo y mejorando la autoestima.

Según, Ashok & col. (16), establecieron en su artículo que la filosofía MBT abordó eficazmente las insuficiencias percibidas por la filosofía de Roth en pacientes con maloclusión dentoalveolar clase I. La mecanoterapia por Said & col. (17) proporciona una respuesta biológica óptima, con una precisa inclinación y torque permitiendo un tratamiento personalizado. En el caso clínico, se demostró que, por medio de la disminución de fuerzas, la secuencia, la forma de los arcos; reflejó la calidad del tratamiento terminado en poco tiempo.

Los parámetros estéticos son fundamentales en las diferentes ramas de la odontología porque todas llegan a un mismo fin, en ortodoncia devolver la funcionalidad, estabilidad oclusal y en rehabilitación oral mejorar la estética, como lo menciona García Mendieta. (18). De tal manera, concuerda Pérez & col (19) que la valoración de la sonrisa es necesaria para obtener un buen diagnóstico y tratamiento ortodóncico, considerando el arco de la sonrisa y el margen gingival, parámetros que en el caso clínico fueron contemplados.

Concernientemente, Mamani & col. (20) destacan que es necesario conocer términos importantes involucrados en la estética y percepción dentaria, tales como; composición, armonía, unidad y simetría. Respectivamente, Guzmán & col. (21) mencionan que los especialistas odontólogos y los pacientes tienen una percepción diferente de la estética de la sonrisa. Respecto al caso clínico, el paciente aceptó el esclarecimiento de dudas, sobre el cambio que merecía su sonrisa y los beneficios que obtendría.

CONCLUSIONES

Las ventajas que brindó el tratamiento al paciente, como el tipo de material, la dimensión de los Brackets, los tubos más limpios, más pequeños, cómodos, arcos más

delicados; la facilidad que incluyó el poder intercambiar Brackets, sin retroceder en el tratamiento y sin recurrir a dobles necesarios y el corto tiempo del tratamiento, contribuyó a una finalización exitosa.

El especialista en ortodoncia debe conocer el manejo adecuado de la técnica MBT, ya que la fricción es un aspecto importante y se debe controlar durante la biomecánica, debido a los cambios que se generan en las estructuras biológicas. De esta manera, se logró cumplir con las especificaciones establecidas desde un inicio del tratamiento, logrando resultados satisfactorios que repercutieron tanto en lo emocional, como en lo social en el paciente.

El patrón esquelético clase I y la relación molar clase I bilateral que presentó el paciente fue favorable, sumando la disposición idónea de los tejidos blandos al no presentar hábitos como succión digital, labios abundantes y protrusión bimaxilar. Sin embargo, las irregularidades oclusales como los incisivos anterosuperiores e inferiores con biproinclinación, que requirió de la exodoncia de los terceros molares para lograr un engranaje oclusal.

El empleo de las ligas intermaxilares y los crimpables, fue crucial para cerrar la leve mordida abierta que se generó una vez finalizado la alineación y nivelación, en conjunto con la colaboración del paciente que demostró siempre disciplina; se logró mejorar la oclusión en tan poco tiempo, aprovechando las ventajas del sistema como tal, mejorando el overjet y overbite, obteniendo una estabilidad en la oclusión.

Una vez finalizado el tratamiento exitosamente, el paciente fue remitido al especialista en Rehabilitación oral. Cuyo objetivo fue mejorar aún más la estética, preservando las estructuras naturales de las piezas dentarias, por medio de un diseño de sonrisa conservador, eficaz, seleccionando el color, los tipos de resinas dentales, un ajuste en la forma anatómica y de la texturización de las superficies, que depende de la destreza del profesional y finalmente un acabado, pulido

y ajuste oclusal.

Conforme a lo establecido, es importante el análisis facial, ya que los dientes, la expresión, la apariencia facial, la estética gingival y de que la boca sea la base de la comunicación, hace que la sonrisa tome un rol importante, ya que se puede modificar estos elementos, para acercar a los pacientes a lo que sería una sonrisa ideal. Destacando, que los incisivos centrales son piezas dominantes y esenciales para el acabado de los demás elementos dentales en un diseño de sonrisa.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Talley Millán, María , Katagiri , Mario y Pérez, Haroldo .4, 25 de diciembre de 2.007, Revista Odontológica Mexicana, Vol. 11.
2. Herrera Carranza , M. 1, s.l. : Rev Odovtos, enero de 2022, Dialnet, Vol. 33. 65-78.
3. Álvarez Ramírez, Willian . Fundamental Concepts to the Aesthetic Thinking. 2, 15 de diciembre de 2019, Scielo, Vol. 17.
4. Sarmiento Ávila, Gabriela Elizabeth.UTILIDAD DE LA SONDA DE CHU EN LA DETERMINACIÓN DE LAS . 1, 12 de 10 de 2020, Repositorio de la Universidad Católica de Cuenca, Vol. 12.
5. Oteo Calatayud, M^a Dolores y Varela Morales, Margarita. Publicación: Análisis de las anchuras percibidas y las proporciones estéticas de los dientes maxilares en pacientes tratados con ortodoncia. Influencia de la forma de arcada. 23 de abril de 2019, Doota Complutense.
6. Herrero Solano, Yosvany y Sánchez Sagué, Pedro Luis.Cambios oclusales y temporomandibulares con la técnica ortodóncica de arco recto. Clínica Meditex, Angola. 4, 2022, Latindex, Vol. 5.
7. Gálvez , Joyce , y otros.MALOCLUSIÓN CLASE I DE ANGLE: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN. 2, julio-dic de 2.020, Revista Científica U.O.D., Vol. 8.
8. Segovia, Daniel . Secuencia de arcos para el alineado y nivelado. 2.020, Google Académico, Vol. 84.

9. Tanya Moreira Campuzano y Fátima Mazzini Torres. Tratamiento ortodóntico de las discrepancias óseo dentarias en paciente clase I esquelética con biretrusión maxilar mediante técnica de MBT: Orthodontic treatment of osseo-dental discrepancies in skeletal class I patient with maxillary biretrusion using MB. 2, julio de 2023, ResearchGate, Vol. 6.
10. Runci, María Paola, Plaza, Sonia Patricia y Amaya, Suly Yamily. GUÍA TERAPÉUTICA PARA EL MANEJO DE LA FILOSOFÍA MBT. marzo de 2007, ResearchGate.
11. Verónica Gómez Gómez, Antonio Fernández López y Haroldo Elorza Pérez Tejada. Características cefalométricas presentes en la maloclusión clase I en el departamento de ortodoncia de la DEPel. 1, enero-marzo de 2011, Scielo, Vol. 15.
12. Marín Arias, Diana Maloclusión Clase I, tratamiento ortodóntico - Revisión de la literatura. 6, 2 de 2014, Revista Latinoamérica de Ortodoncia y Ortopedia, Vol. 3.
13. Reyes, Giuseppe, Siguecia, Valeria y Bravo, Manuel. Tratamiento de la proinclinación y protrusión de los incisivos superiores e inferiores a causa de una mala posición lingual por deglución atípica. Reporte de caso clínico. 2.018, Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.
14. López, Melanie, y otros. Manejo ortodóntico de un paciente con maloclusión clase I con mordida cruzada anterior con crecimiento vertical y biprotrusión dental tratado sin extracciones. 1, Enero-Marzo de 2.020, Revista Mexicana de Ortodoncia, Vol. 8.
15. Mundhada, Vedanti Mundhada, Jadhav, Vikrant y Reche, Amit. Una revisión sobre los brackets de ortodoncia y su aplicación en ortodoncia clínica. 10, Octubre de 2023, Pubmed, Vol. 15.
16. Ashok, Talapaneni, y otros. Comparación de los cambios dentales sagitales y verticales durante la primera fase del tratamiento de ortodoncia con MBT vs prescripción de ROTH. 18, marzo-abril de 2.012, Pubmed, Vol. 23.
17. Said El Khoully Castilla, y otros. Introducción a la filosofía de MBT. 1, enero-marzo de 2011, Dialnet, Vol. 51.
18. García Mendieta, Marlon Alexis. Parámetros Estéticos en Ortodoncia Clínica, revisión bibliográfica. noviembre de 2021, Universidad Autónoma UAEM.
19. Yilian Pérez Mira, Olga Lidia Véliz Concepción y Waldo Pérez García. Guía de evaluación estética de la sonrisa en ortodoncia. 2, abril de 2.022, Scielo, Vol. 26.
20. Mamani, Sively Mercado, y otros. Parámetros estéticos y análisis de la sonrisa. 1, enero-marzo de 2018, ResearchGate, Vol. 15, pág. 7.
21. Guzmán, Mireya, Vera, María Eugenia y Flores, Abigail. Percepción de la estética de la sonrisa por odontólogos especialistas y pacientes. 1, enero-marzo de 2.015, Elsevier, Vol. 3.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo